

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA VATANPARVARLIK TARBIYASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Axmedov Bexzod Madaminovich

Maktabgacha ta’lim muassasalari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlari va ularning mazmuni batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, vatanparvarlik tarbiyasining muhim omillari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik tarbiyasi, qadriyatlar, maktabgacha yosh, mehr-muhabbat tuyg‘usi, vatanga muhabbat, madaniy meros.

Har bir yosh bosqichida vatanparvarlik tarbiyasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi yetti yil ichida bola o‘z rivojlanishining uchta asosiy davrini boshdan kechiradi, ularning har biri umuminsoniy qadriyatlar tomon ma’lum bir qadam va dunyoni o‘rganish, o‘zgartirish va hissiy jihatdan o‘zlashtirish uchun yangi imkoniyatlar bilan tavsiflanadi. Hayotning bu davrlari bir-biridan bolaning ruhiy rivojlanishidagi mumkin bo‘lgan yutuqlar doirasi bilan chegaralanadi; har bir oldingisi keyingisining paydo bo‘lishi uchun sharoit yaratadi va ularni vaqt jihatidan sun’iy ravishda “almashtirib qo‘yish” mumkin emas.

Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida (3 yoshdan 7 yoshgacha) bolaning keyingi kognitiv, irodali va hissiy rivojlanishi uchun imkoniyat mavjud. Atrofdagi voqelikni bilishning xususiyatlari shundan iboratki, dunyo nafaqat bolaning idrokida barqaror, balki nisbiy sifatida ham yuzaga kelishi mumkin (hamma narsa hamma narsaga aylanishi mumkin); oldingi rivojlanish davrida shakllanadigan harakatning shartli rejasi obrazli fikrlash, takror ishlab chiqarish va ijodiy mahsuldor tasavvur elementlarida mujassamlanadi; ongning ramziy funksiyasining asoslari shakllanadi, sensor va intellektual qobiliyatlar rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bola o‘zini boshqa odamning o‘rniga qo‘yishni boshlaydi, nima sodir bo‘layotganiga boshqalar nuqtai nazaridan qaraydi va ularning harakatlarining sabablarini tushunadi, mustaqil ravishda samarali harakatning kelajakdagi natijasi haqida tasavvur hosil qiladi. Yoshga bog‘liq bo‘lgan bu qobiliyat vatanparvarlikni tarbiyalashda, bolada boshqalarga hamdardlik tuyg‘usini shakllantirish va ularga nisbatan hissiy jihatdan samarali munosabatni rivojlantirishda faol hisobga olinadi.

Bu yoshda bolaning his-tuyg‘ulari impulsivlikdan, lahzalikdan borgan sari ozod bo‘ladi. Mas’uliyat, adolat, saxovat va boshqalar tuyg‘ulari shakllana boshlaydi, tashabbuskor harakatdan shodlik shakllanadi; tengdoshlar bilan o‘zaro munosabatlarda ijtimoiy his-tuyg‘ularni rivojlantirish uchun yangi turtki olinadi. Bola o‘zini atrofida (odam, yovvoyi tabiat vakillari) bilan tenglashtirish qobiliyatini kashf etadi, bu esa unda umuminsoniy ibtidoni keltirib chiqaradi. O‘z kechinmalarini umumlashtirish, o‘zi uchun qayg‘urishni boshqalar uchun qayg‘urishga o‘tkazish, o‘zining va boshqa odamlarning harakatlarining natijalarini hissiy jihatdan payqash yuzaga keladi. Aytishimiz mumkinki, his-tuyg‘ular “aqlli” bo‘lib boradi. 5-6 yoshga kelib, bola o‘z xohish-istaklarini cheklay oladi, hissiy reaksiyalar mustaqil xususiyat kasb etadi va bolaning vaziyatning ma’nosini anglashi tufayli paydo bo‘ladi.

Katta maktabgacha yoshda empatiya hissi asta-sekin shaxsning barqaror shakllanishiga aylanadi va turli shakllardagi vaziyatlarda o‘zini namoyon qiladi. Bunday turg‘un tuyg‘u bolaning xatti-harakatiga ma’lum bir tarzda ta’sir qila boshlaydi, ya’ni xatti-harakat motiviga aylanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan solishtirganda, katta maktabgacha yoshdagi bolalarda empatiyaning barqarorligi sezilarli darajada oshadi. Shunday qilib, 4-5 yoshli bolaning muayyan vaziyatdagi hissiy reaksiyalari har doim ham uning mohiyatiga mos kelmaydi. Ba’zi holatlarda u tegishli his-tuyg‘ularni namoyon qiladi, boshqalarida u hissiy jihatdan passiv bo‘lib qoladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolada vaziyat bir oz boshqacha. Bu yerda hissiy holatlar vaziyatga maksimal darajada mos keladi. Bu bolaning vaziyatdan tobora ko‘proq xabardor bo‘lib borayotganligini ko‘rsatadi, bu esa hissiy reaksiyani yanada teranroq qiladi. O‘rta va

ayniqsa kichik maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarini qamrab olgan his-tuyg‘ularga to‘liq berilmaydilar. Har qanday ob‘ektning, hatto u mutlaqo ahamiyatsiz bo‘lsa ham, namoyon bo‘lishi kifoya va hissiy reaksiyaning ko‘lami pasayadi, nolga qadar tushib ketadi. Katta maktabgacha yoshdagi bola uchun hissiyotlar ruhiyatning asosiy holatiga aylanadi. Chalg‘itadigan omillar o‘z ahamiyatini yo‘qotadi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib, biz katta maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tarbiyasining xususiyatlarini quyida ajratib ko‘rsatishga harakat qiladik.

1. Vatanparvarlik tarbiyasi onaga, qarindosh-urug‘ va yaqinlarga mehr-muhabbat tuyg‘usidan, bolaning ularning qalb mehrini, e‘tibor va g‘amxo‘rligini his etishidan boshlanadi. Vatanparvarlik tarbiyasi asta-sekin farzandlik mehrini, boshqa odamga hamdardlikni, do‘stona mehrni va boshqalarni shakllantirishni o‘z ichiga oladi; bu dastlabki bolalik tuyg‘ulari keyinchalik yanada murakkab ijtimoiy tuyg‘ularning paydo bo‘lishiga asos bo‘ladi. Go‘daklik davrida paydo bo‘lgan bu insoniy his-tuyg‘ularning yaqindan uzoqqa, ijtimoiy munosabatlarning tor doirasidan kengroq sohasiga o‘tkazilishining o‘ziga xosligi mavjud bo‘lib, ular bolaning rivojlanishi jarayonida o‘zining ota-ona, qarindoshlar bilan munosabati kabi xuddi shunday teran shaxsiy mohiyat kasb etadi: “Onaga muhabbat”, “Ona-Vatanga muhabbat”, “Otaga muhabbat”, “Watanga sadoqat”. Maktabgacha yoshdagi bolada vatanparvarlik tarbiyasi kichik Vatanga, bola tug‘ilgan va ajdodlar qabri joylashgan joyga muhabbat, mehr-muhabbat va dahldorlikni tarbiyalashni anglatadi, bu kelajakda o‘z mamlakatiga sadoqat, muhabbat, hurmat asosiga aylanadi.

2. “Ona-Vatanga muhabbat”, “Watanga sadoqat”, “Ona-Vatan” va hokazo majoziy iboralar vatanparvarlik (yunoncha patris – vatan) tuyg‘ulari, yuksak insoniy tuyg‘ularning kelib chiqishi ilk bolalik davrlari kechinmalarida ekanligini ko‘rsatadi. His-tuyg‘ularning rivojlanishi, bolada yangi ehtiyojlar va qiziqishlarning paydo bo‘lishi bilan xulq-atvor motivlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Bolalik davrida nafaqat organik ehtiyojlarni chuqur qayta qurish, balki jamiyat tomonidan yaratilgan moddiy va ma‘naviy qadriyatlarni o‘zlashtirish ham sodir bo‘ladi, ular ma‘lum sharoitlarda bolaning ichki istaklarining mazmuniga aylanadi.

3. Maktabgacha yoshdagi bolalikning har bir yosh bosqichida vatanparvarlikni tarbiyalashning o‘ziga xos ustuvor vositalari mavjud. Kichik maktabgacha yoshda bu kattalarning o‘zining ijobiy xulq-atvor usuli tashuvchisi sifatidagi faoliyati, shuningdek, folklor asarlari - allalar, qo‘shiqlar, ertaklar. 4-5 yoshga to‘g‘ri keladigan keyingi ta‘lim bosqichida bola asta-sekin axloqiy qadriyatlardan xabar topadi. U endi yoshligida to‘plangan shaxsiy tajribani elementar holda umumlashtirishga qodir. Kattalar, bolalar va tabiatga ijobiy munosabatni ko‘rsatishning tabiati va usullari haqidagi tasavvurlar mustahkamlanadi.

4. Bolalarni madaniy meros bilan tanishtirish jarayonida vatanparvarlik tarbiyasi muvaffaqiyatli amalga oshadi. K. D. Ushinskiy ta‘lim tizimini xalq tarixi, uning moddiy va ma‘naviy madaniyati yaratadi, deb hisoblagan. Asrlar davomida xalq og‘zaki ijodida, xalq amaliy san‘ati va turli xalq hunarmandchiligida, folklor va mumtoz asarlarida, rassomlik, haykaltaroshlik, me‘morchilik ustalarining asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalarga juda yaqin va tushunarli bo‘lgan serne‘mat pedagogik material to‘plangan. Xalq madaniyati va san‘ati o‘z imkoniyatlari bilan zamonaviy sharoitda bolada milliy xususiyatlarni aniqlash va rivojlantirish uchun eng qulay muhitni yaratadi.

5. Vatanparvarlik tarbiyasi bolada milliy ma‘naviyatni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Hali oiladayoq, bolalar bog‘chasidayoq bolalarda o‘zbek xalqi ajdodlarining mehnat mahorati va ijodiy hunarmandchiligiga hurmatning paydo bo‘lishi va rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratish kerak (oilaviy arxivlardan, muzey eksponatlaridan foydalanish). Bolalarni o‘zbek xalqining o‘ziga xos an‘analari va urf-odatlarini bilan tanishtirish, ularga qiziqish va ularga rioya qilish istagini uyg‘otish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘z xalqining asosiy axloqiy qadriyatlari bilan tanishtirish, ularga ijobiy munosabat va ularga kundalik hayotda rioya qilish istagini shakllantirish juda muhimdir.

6. Vatanparvarlik tarbiyasining muhim omili tabiatdir. Biz tabiatga vatanparvarlikni tarbiyalashda alohida o‘rin beramiz, chunki u doimo bolani o‘rab turadi, uning hayotiga juda erta kiradi, uning uchun mavjud va tushunarli. U o‘zini yovvoyi tabiat vakillari bilan kuchli, ahamiyatli his qiladi, chunki u ular uchun biror

narsa qila oladi: yordam berish, hayotini saqlab qolish. Bola o‘zining ijodkor ekanligini tushuna boshlaydi, uning mas’uliyati shakllanadi, o‘ziga beradigan bahosi ortadi.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalar vatanparvarlik tarbiyasining xususiyatlari, bizning fikrimizcha quyidagilardir:

- o‘z oilasi tarixi, nasl-nasabi, bola yashaydigan shahar, qishloq tarixiga qiziqish, ularga daxldorlik hissini shakllantirish; ishlar va harakatlarda namoyon bo‘ladigan ehtiyotkor munosabat; oila, shahar an‘analariga qiziqish va ularga rioya qilish istagi; oila va shahar himoyachilariga hurmat va ularga g‘amxo‘rlik munosabati;

- xalq madaniyatiga qiziqishni, ona xalq bilan ma‘naviy aloqani shakllantirish;

- erta bolalik kechinmalarida yotgan yuksak insoniy tuyg‘ularni tarbiyalash;

- bolada milliy ma‘naviy xarakterni shakllantirish;

- atrofdagi tabiatning holatini sezish va unga munosib munosabatda bo‘lish qobiliyatini rivojlantirish, o‘z his-tuyg‘ularini, o‘z ona yurtining tabiatiga munosabatini musiqiy va poetik tasvirlarda, ijodiy, samarali, o‘yin faoliyatida ifodalash zarurati; ona yurt tabiatiga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish;

- bolalar va kattalarning birgalikdagi his-tuyg‘uli faoliyati;

- tarbiyachilarning ota-onalar, muzeylar, kutubxonalar xodimlari bilan yaqin munosabati;

- bolalar bog‘chasida va oilada evristik muhitni yaratish;

- katta maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlikni tarbiyalash uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevish san‘ati. – T.: “O‘qituvchi”, 1991. – 138 b.

2. Aliev A. Ma‘naviyat, qadriyat va badiiyat. – T.: Ma‘naviyat, 2000. – 630 b.

3. Aliqulov X. Gumanistik meros va shaxs ma‘naviy kamoloti. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2006. – 56 b.

4. Ahmedov M., Shoumarov O. Vatan mahalladan boshlanadi. Hayot va iqqisod. 1992.

5. Inomova M. Oilada bolalarni ma’naviyaxloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish. — T., «Fan», 1995.